

Tuychiyeva Saodat Melikuziyevna

TAFU “Psixologiya” kafedrası mudiri, p.f.n, professor v.b.,

TAFU Psixologiya yo‘nalishi 1- kurs talabasi Qayumova E‘tiborxon Sobirjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada adaptiv intellekt konsepsiyasining inson tafakkuridagi moslashuvchanlik mexanizmlari tahlil qilinadi. Robert J. Sternberg tomonidan ilgari surilgan “adaptive intelligence” nazariyasi asosida intellektni faqat kognitiv qobiliyat emas, balki ijtimoiy, ekologik va madaniy muhitga ongli moslashish jarayoni sifatida talqin etish zarurligi asoslanadi. Maqolada adaptiv intellektning shakllanish va rivojlanish mexanizmlari psixologik, neyrofiziologik va ijtimoiy omillar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: adaptiv intellekt, umumiy intellekt, kognitiv qobiliyat, moslashuvchan fikrlash, ijtimoiy tafakkur, Sternberg nazariyasi.

Kirish.

Inson tafakkuri haqida ilmiy tadqiqotlar uzoq vaqt davomida umumiy intellekt konsepsiyasiga tayanib keldi. Bu yondashuv aqliy salohiyatni mantiqiy fikrlash, xotira va muammolarni hal etish tezligi bilan o‘lchaydi. Biroq zamonaviy davrda global muammolarning murakkablashuvi ekologik inqirozlar, ijtimoiy beqarorlik, axborot ortig‘i aqlni faqat test orqali o‘lchashning yetarli emasligini ko‘rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan, Robert J. Sternberg (2019) “Adaptiv intellekt nazariyasi”ni ilgari surib, inson intellektining asosiy vazifasi muhitga ongli moslashish, uni o‘zgartirish va yangisini tanlash ekanini ta’kidlaydi. Bu yondashuv intellektni amaliy, ijtimoiy va ekologik jihatdan foydali faoliyat sifatida talqin etadi.

Bugungi global raqobat sharoitida sun‘iy intellekt, raqamli transformatsiya va avtomatlashtirish sohalarida adaptiv tizimlarga talab ortib bormoqda. Adaptiv algoritmlar foydalanuvchi xulqini o‘rganadi, muhitga moslashadi va mustaqil qarorlar chiqaradi. Ta’lim, tibbiyot, transport, xavfsizlik kabi sohalarda adaptiv intellekt samaradorlikni oshiradi. Adaptiv tafakkur yangi sharoitlarda innovatsion yechim topish imkonini beradi. U inson kapitalini rivojlantirishning strategik yo‘nalishiga aylangan.

Dunyo bo‘yicha psixologiya, neyrofan va kognitiv texnologiyalar sohasida o‘tkazilayotgan tadqiqotlar inson miya faoliyatining adaptiv mexanizmlarini o‘rganishga yo‘naltirilgan. Bu esa sun‘iy intellekt modellarini yanada “insoniy” qilishga xizmat qilmoqda. O‘zbekistonda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Bu jarayonda adaptiv intellekt tizimlari ta’lim, sog‘liqni saqlash, qishloq xo‘jaligi va boshqaruv sohalarida muhim rol o‘ynaydi.

Hozirgi kunda o‘quv jarayonlarini individuallashtirish va kompetensiyaga asoslangan yondashuvga o‘tish uchun adaptiv ta’lim texnologiyalari joriy etilmoqda. O‘zbekistonning yosh olimlari va STARTAP ekotizimi uchun adaptiv intellekt yo‘nalishi katta imkoniyat yaratadi. Mahalliy

sharoitga mos AI modellarini ishlab chiqish, Kadrlar tayyorlash tizimida adaptiv kompetensiyalarni rivojlantirish muhim

Masalaning qo‘yilishi.

Zamonaviy psixologiyada inson aqlining faqat bilim yig‘ish yoki test natijalari bilan emas, balki moslashuvchan fikrlash va muammolarga yechim topish qobiliyati bilan baholanishi dolzarb masaladir. Kelgusi yillarda ish beruvchilar, ayniqsa, uzoq vaqt stressni boshdan kechirmasdan, yangi ko‘nikmalarni o‘rganishga tayyor bo‘lgan mutaxassislariga qiziqish bildiradilar. Mutaxassislarining ta’kidlashicha, tez orada har bir sohada moslashuvchan fikrlash va moslashuvchanlik talab qilinadi.

Adaptiv intellekt- bu insonning yangi yoki noaniq sharoitlarda samarali qaror qabul qilish, ijtimoiy va ekologik tizimlar bilan uyg‘unlikda yashash hamda kelajak uchun foydali natijalar yaratish qobiliyatidir. Sternberg bu nazariyada quyidagi asosiy tamoyillarni ajratadi:

1. Biologik moslashuv — intellektning evolyutsion ildizlari insonning yashab qolish ehtiyojlariga bog‘liq.
2. Madaniy kontekst — har bir jamiyat o‘z qadriyatlarini orqali aqlli xatti-harakatni belgilaydi.
3. Kollektiv qaror qabul qilish — adaptiv intellekt jamoaviy tafakkur va hamkorlikni o‘z ichiga oladi.
4. Barqarorlik tamoyili — haqiqiy intellekt insoniyat va atrof-muhit o‘rtasida muvozanatni saqlaydi.

Adaptiv intellekt nazariyasi ta’lim tizimida yangi yondashuvlarni talab qiladi. An’anaviy baholash shakllari o‘rniga, vaziyatli topshiriqlar, ijodiy muammolar yechimi va ijtimoiy loyihalarga asoslangan o‘qitish jarayonlari samaraliroq natija beradi. Bunda o‘quvchi nafaqat bilim oladi, balki uni real hayotga tatbiq etish, turli sharoitlarda moslashish va jamoa bilan ishlashni o‘rganadi. Adaptiv intellektning ildizlari inson miyasi plastiklik xususiyatida namoyon bo‘ladi. Neyropsixologik tadqiqotlarga ko‘ra, yangi tajribalarga asoslangan neyron aloqalar doimiy ravishda qayta tashkil topadi. Shveysariyalik biolog va faylasuf Jan Piaget nazariyasiga ko‘ra, assimilyatsiya va akkomodatsiya jarayonlari adaptiv intellekt rivojining asosidir. Assimilyatsiya yangi bilimlarni mavjud bilim tizimiga qo‘shish, akkomodatsiya esa tajriba asosida mavjud bilim tizimini o‘zgartirishdir. Vygotskiy ta’kidlashicha, inson intellekti ijtimoiy o‘zaro ta’sirda tezroq rivojlanadi. Madaniyat aqlning kontekstini belgilaydi, jamiyatdagi muloqot va hamkorlik esa moslashuvchan fikrlashni kuchaytiradi. Ta’lim adaptiv intellektni rivojlantirishning muhim omilidir. Muammoli o‘qitish, refleksiv yondashuv, ijodiy topshiriqlar va jamoaviy ta’lim orqali shaxsning moslashuvchan tafakkuri kuchayadi

Adaptiv aql- bu inson aql-zakovati tushunchasini dramatik qayta baholash va qayta ko‘rib chiqish. Keng qamrovli tahlilda Robert J. Sternberg biz halokatli nuqsonli, eskirgan aql tushunchasidan foydalanayotganimizni ta’kidlaydi; texnologik taraqqiyotga yordam beradigan, ammo iqlim o‘zgarishi, ifloslanish, qurol ishlatish va tengsizlikni tezlashtirgan. Standartlashtirilgan testlar bilan o‘lchanadigan tor akademik ko‘nikmalarga e’tibor qaratish o‘rniga, jamiyatlar umumiy manfaat xizmatida jamoaviy iste’doddan foydalanish sifatida belgilangan adaptiv aqlni o‘rgatishi va baholashi kerak.

Donolikni o'rganishdagi implitsit nazariy yondashuvlarning asosiy maqsadi — insonlarning donolik haqidagi xalqona tasavvurlarini chuqur anglashdan iboratdir. Ushbu yondashuv doirasida tadqiqotchilar donolikning “psixologik jihatdan to'g'ri” ilmiy ta'rifini berishdan ko'ra, odamlarning donolik haqidagi mavjud e'tiqod va qarashlarini tahlil qilishga e'tibor qaratadilar. Bu yondashuvda e'tiqodlarning to'g'riligi yoki noto'g'riligidan qat'i nazar, ular qanday shakllanganini tushunish muhim hisoblanadi. Ushbu yo'nalishdagi dastlabki tadqiqotlar Kleyton (1975, 1976, 1982; Kleyton va Birren, 1980) tomonidan olib borilgan. U turli yosh guruhlariga (yosh, o'rta yosh va keksa) mansub ishtirokchilarning donolik bilan bog'liq so'zlarni idrok etishdagi farqlarini ko'p o'lchovli baholash usuli yordamida tahlil qilgan. Kleytonning (1975) ilk tadqiqotida “tajribali” (experienced), “amaliy” (pragmatic), “tushunadigan” (understanding) va “bilimli” (knowledgeable) kabi atamalar o'rganilgan. Ishtirokchilardan ushbu so'zlar juftliklarini o'xshashlik darajasiga ko'ra baholash so'ralgan. Natijada donolikning ikki asosiy o'lchovi ajratilgan: affektiv (emotsional) o'lchov va reflektiv (fikrlovchi) o'lchov. Tadqiqot natijalari shuningdek, yosh bilan bog'liq o'lchov mavjudligini ham ko'rsatgan. Yosh guruhlari orasidagi eng sezilarli farq shundaki, inson yoshi ortgani sari donolik haqidagi tasavvurlar murakkablashib, ko'p o'lchovli (differensial) tuzilishga ega bo'lgan. Keyinchalik Holidey va Chandler (1986) ham donolikni o'rganishda implitsit nazariy yondashuvdan foydalangan. Ularning tadqiqotida taxminan 500 nafar ishtirokchi bir nechta tajribalar asosida o'rganilgan. Tadqiqotchilar donolik tushunchasini prototip (Rosch, 1975) — ya'ni markaziy, umumiy namunaviy tushuncha sifatida izohlash mumkinligini aniqlashga harakat qilganlar. Ularning tadqiqoti natijasida asosiy komponentlar tahlili (factor analysis) orqali donolikning 5 ta asosiy omili aniqlangan:

- Alohida tushunish qobiliyati (Exceptional Understanding);
- Hukm chiqarish va muloqot ko'nikmalari (Judgment and Communication Skills);
- Umumiy kompetensiya (General Competence);
- Shaxslararo ko'nikmalar (Interpersonal Skills);
- Ijtimoiy kamtarinlik (Social Unobtrusiveness)

Adaptiv intellekt nazariyasi inson tafakkurini shakllantiradi. Unga ko'ra, aql — bu testlarda yuqori natija emas, balki jamiyat, tabiat va insoniyat kelajagini uyg'unlashtiruvchi ongli faoliyatdir. Bu yondashuv shaxsni nafaqat bilimli, balki mas'uliyatli, ijodkor va ekologik ongli inson sifatida tarbiyalashni nazarda tutadi. Adaptiv intellektning rivojlanish mexanizmlari murakkab tizim bo'lib, biologik, kognitiv, ijtimoiy va shaxsiy omillarni o'z ichiga oladi. U inson aqlini dinamik va o'zgaruvchan tizim sifatida talqin etadi. Zamonaviy jamiyatda adaptiv fikrlashni rivojlantirish barqaror taraqqiyot uchun muhim shartdir.

Echim usuli.

Moslashuvchanlik muammolardan qochish emas, balki ularni engish qobiliyatini rivojlantiradi. Adaptiv intellect bizga moslashuvchan munitni yaratish qobiliyatini shakllantiradi. Taqdir, jamiyat, oila yoki xo'jayin har kuni sizga tashlaydigan katta-kichik qiyinchiliklarsiz hayot tinchroq va yaxshiroq bo'ladi, deb o'ylash katta noto'g'ri tushunchadir. Agar biz doimo qiyinchiliklarga duch kelsak, hayotimizdan norozilik muqarrar ravishda keladi. Biz o'z xohish-istaklarimiz va maqsadlarimizdan voz kechib, passiv va asabiy bo'lamiz. Aksincha, inson qiyinchiliklarni engishda muvaffaqiyat qozonsa, hissiy qoniqish, o'ziga ishonch va o'ziga ishonish, tajriba va moslashish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bunday vaziyatlarda biz nafaqat farovonligimiz uchun tashqi tahdidlarni engamiz, balki o'zimizni ham engamiz. Bu bizni o'zgaruvchan sharoitlarga

moslashishga, ijodiy yechimlar topishga va har qadamda o‘shiga o‘rgatadi. Xatolarni qabul qilish va ulardan saboq olish muhim - bu shaxsiy o‘sh jarayonining bir qismidir.

Xulosa.

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, donolikni tushunish insonning yoshiga, tajribasiga va ijtimoiy idrokiga bevosita bog‘liq. Clayton va Birrenning ishlarida aniqlanganidek, donolik affektiv (emotsional) va reflektiv (fikrlovchi) o‘lchovlardan tashkil topadi. Bu esa donolikni faqat bilim yoki tajriba bilan emas, balki hissiy barqarorlik va chuqur fikrlash bilan ham bog‘lash zarurligini anglatadi. Umuman olganda, implitsit nazariy yondashuvlar donolikni inson ongida qanday tasavvur qilinishini tahlil qilish orqali bu tushunchaning psixologik, ijtimoiy va axloqiy jihatlarini yoritadi. Bu yondashuv donolikni faqat ilmiy kategoriya sifatida emas, balki insoniyat madaniyati va tajribasining ajralmas qismi sifatida tushunishga yordam beradi. Adaptiv intellekt — bu zamonaviy jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi strategik yo‘nalishdir. U insonning ham, texnologiyaning ham o‘zgarishlarga moslashuvchanligini ta‘minlaydi. Dunyoda bu yo‘nalish raqamli iqtisodiyot va innovatsion boshqaruvning tayanchi bo‘lsa, O‘zbekiston uchun esa ilmiy-texnologik mustaqillik va raqobatbardoshlikni oshiruvchi omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sternberg, R. J. (2019). A Theory of Adaptive Intelligence and Its Relation to General Intelligence. *Journal of Intelligence*, 1
2. Sternberg, R. J. (2021). *Adaptive Intelligence: Surviving and Thriving in Times of Uncertainty*. Cambridge University Press.
3. Piaget, J. (1970). *Genetic Epistemology*. Columbia University Press.
4. <https://netology.ru/blog/09-2023-adaptive-intelligence>